

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang maart 1947 no. 3

INHOUD:

Van de Redactie

<i>Rectificatie</i>	blz.	78
<i>Inzage van de boeken en bescheiden der Naamloze Ven- nootschap</i>	blz.	78
<i>door Prof. Mr. J. Valkhoff</i>		
<i>De verantwoordelijkheid van den public accountant ten aan- zien van overtredingen van prijsvoorschriften</i>	blz.	85
<i>door Drs. J. van Haagen met naschrift van J. van Hamersveld</i>		
<i>Enkele opmerkingen naar aanleiding van het artikel „De ver- traagde aanpassing der fabricagekosten in industriele onder- nemingen”</i>	blz.	93
<i>door J. van de Graaf met naschrift van Drs. J. van der Velden</i>		
<i>Rubriek „Uit het Buitenland”</i>	blz.	96
<i>Nogeens: Restitutie van Excess Profits Tax Accounting principles De Accountantsopleiding in Engeland door Ch. Hageman</i>		
<i>Correctie, door Prof. Dr. J. F. ten Doesschate</i>	blz.	100
<i>Ingekomen boeken</i>	blz.	100
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	101
<i>Boekenrepertorium</i>	blz.	107